

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 515 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rne (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rne va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт.....	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Салимова Зиёда Рустамжон кизи

главный специалист АО “Узнацбанк”
Департамент Малого и Среднего бизнеса
Управление продаж и обслуживания
Малого и Среднего бизнеса
Отдел продаж и обслуживания сети

Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию особенностей процесса цифровизации в банковской сфере Республики Узбекистан. А также выявлены существующие проблемы связанные с развитием цифровизации.

Рассмотрены теоретические аспекты деятельности коммерческих банков при предоставлении цифровых продуктов и услуг. Исследованы перспективы развития цифровых продуктов и услуг в банковской сфере Республики Узбекистан.

Ключевые слова: цифровизация, банки, деятельность коммерческих банков, цифровые технологии, цифровые продукты и услуги, инновации, онлайн-банкинг.

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasining bank sohasida raqamlashtirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishga bag'ishlangan. Shuningdek, raqamlashtirishni rivojlantirish bilan bog'liq mavjud muammolar aniqlandi.

Raqamli mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etishda tijorat banklari faoliyatining nazariy jihatlarini ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi bank sohasida raqamli mahsulot va xizmatlarni rivojlantirish istiqbollari o'rganildi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, banklar, tijorat banklari faoliyati, raqamli texnologiyalar, raqamli mahsulotlar va xizmatlar, innovatsiyalar, onlayn bank.

Abstract: This article is devoted to the disclosure of the features of the digitalization process in the banking sector of the Republic of Uzbekistan. The existing problems related to the development of digitalization have also been identified.

The theoretical aspects of commercial banks' activities in providing digital products and services are considered. The prospects for the development of digital products and services in the banking sector of the Republic of Uzbekistan are investigated.

Key words: digitalization, banks, commercial banking, digital technologies, digital products and services, innovations, online banking.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация в банковской сфере играет ключевую роль в модернизации финансовой системы и экономического развития каждой страны. Республика Узбекистан, находясь на этапе активного реформирования экономики, уделяет особое внимание внедрению цифровых технологий в банковский сектор. В последние годы значительные усилия направлены на создание доступных и инновационных финансовых услуг, автоматизацию внутренних процессов и повышение прозрачности операций.

Программа «Цифровой Узбекистан – 2030¹» стала основой для трансформации банковской системы, направленной на адаптацию к мировым стандартам. Благодаря внедрению интернет-банкинга, мобильных приложений, национальной платёжной системы HUMO и других технологических решений, финансовые услуги стали более удобными и доступными для населения и бизнеса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Опыт других стран показывает, что цифровизация финансового сектора может значительно ускорить экономическое развитие.

Южная Корея считается лидером в цифровизации банков. Здесь активно развиваются финтех-компании, такие как КакаоБанк, которые предлагают удобные онлайн-услуги. Государственная

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

поддержка играет ключевую роль, включая субсидии для развития IT-инфраструктуры и строгие нормы кибербезопасности.

В Китае активно используются мобильные приложения для банковских услуг, такие как WeChat Pay и Alipay. Государственные банки сотрудничают с финтех-компаниями для внедрения технологий блокчейн и больших данных.

В Узбекистане цифровизация банковской деятельности развивается в рамках государственных реформ и стратегий, таких как программа «Цифровой Узбекистан – 2030».

Литературные источники подчёркивают ключевые достижения:

Внедрение цифровых банков: Появление банков, полностью работающих в онлайн-среде, например, TBC Uzbekistan и Anorbank.

Национальная платёжная система: HUMO и Uzcard сыграли важную роль в продвижении электронных платежей и сокращении доли наличных денег в обращении (ЦБУ, 2023).

Автоматизация внутренних процессов: Банки внедряют системы CRM, электронный документооборот и умные банкоматы, что повышает их операционную эффективность (Абдукадыров, 2023).

Методология исследования

В качестве теоретической и методологической основы данной статьи использованы общеэкономическая литература и научные статьи, научные труды экономистов, экономические взгляды ученых и представителей сферы на улучшение развития цифровизации в банковской сфере, анализ их мнений, экспертные оценки, мониторинг процессов, системный подход к экономическим явлениям и процессам. Автор путем проведения сравнительного анализа своего опыта разработал выводы и предложения, рекомендации по совершенствованию цифровизации в банковской сфере.

Анализ и результаты

Анализ цифровизации банковской деятельности в Узбекистане показывает, что этот процесс находится в стадии активного развития, играя ключевую роль в модернизации финансовой системы страны.

Центральным банком принимаются соответствующие меры по обеспечению экономики необходимым объемом наличных денег и вывода из обращения излишков наличных денег.

Объем банковского оборота наличных денег в 2024 году составил 1 011 трлн. сумов (поступление наличных денег в банки – 501 трлн. сум, выдача наличных денег из кассы банков – 510 трлн. сум), и по сравнению с 2023 годом увеличился на 22 процента.

В целом, поступление наличных денег в банки увеличились по сравнению с прошлым годом на 87 трлн. сумов или на 21 процента.

В частности, поступление наличных денег от банковских услуг увеличились на 33 трлн. сумов, поступление от торговли - на 22 трлн. сумов, и от сферы платных услуг - на 16 трлн. сумов (рис.1).

Рисунок 1. Динамика объема и структуры поступлений наличных денег в трлн.сумах².

2 https://cbu.uz/upload/iblock/a52/92o5pmh1cjordv18gupuuf0etcrk00er/03_SHarkh_nakd-pul-2024-g.-rus2.pdf

В 2024 году выдачи наличных денег через кассы банков (в т.ч. банкоматы) увеличились по сравнению с 2023 годом на 92 трлн. сумов или 22 процента.

Данная ситуация в основном связана с ростом объема снятия наличных денег с банковских карт на 37 трлн. сумов и с увеличением объема операций по покупке банками наличной иностранной валюты на 27 трлн. сумов.

Растущий объем использования дистанционных банковских услуг, в свою очередь, способствует росту спроса на банковские карты. В частности, в 2023 году количество выпущенных в обращение банковских карт достигло 46,2 млн, увеличившись на 35% по сравнению с 2022 годом.

Количество кобейджинговых банковских карт, позволяющих населению осуществлять расчеты по одной карте в инфраструктуре республиканских и зарубежных платежных систем, увеличилось по сравнению с 2022 годом в 1,7 раза и достигло 3,1 млн штук.

В 2023 году объем платежей, полученных через 429 тыс. платежных терминалов, по сравнению с 2022 годом увеличился в 1,4 раза и составил 254,7 трлн сумов.

По мере расширения функциональности и инфраструктуры розничных платежных систем, а также формирования конкурентной среды на этом рынке структурные изменения наблюдаются и в объеме транзакций, совершаемых участниками национальных платежных систем через терминалы.

В целях создания удобств для пользователей платежных услуг количество банкоматов и инфокиосков, установленных на объектах банковской инфраструктуры и туризма, за отчетный год увеличилось почти в 1,3 раза и на 1 января 2024 года составило более 26,6 тыс. устройств.

Если классические банки стараются не отстать от времени, то цифровые банки, которых на рынке сейчас пять (ANOR BANK, TBC Bank, Uzum Bank, Smart Bank и AVO bank), весь свой бизнес строят на обслуживании клиентов дистанционно.

Стоит понимать, какая работа проделана по автоматизации, за каждым мобильным приложением стоит АБС банка, модули CRM, кредитного скоринга, интеграции с государственными органами, с системами Центрального банка и т. д.

За отчетный год количество пользователей удаленных сервисов увеличилось почти в 1,5 раза, достигнув 44,1 млн на 1 января 2024 года. При этом 1,3 млн из этих пользователей – субъекты предпринимательства, а 42,8 млн – физические лица.

Объем операций, осуществляемых физическими лицами удаленно онлайн через мобильные приложения банков, в отчетном году составил 250,1 трлн сумов.

Объем онлайн-операций депозитами, осуществляемыми через мобильные приложения, составил 46,5 трлн сумов, онлайн-операций конвертации – 27,4 трлн сумов, онлайн-микрораймов – 13,3 трлн сумов, операций погашения кредитов – 15,3 трлн сумов.

Рассмотрим основные аспекты цифровизации и её влияние:

1. Прогресс цифровизации банковской системы

В последние годы Узбекистан демонстрирует устойчивый рост в области внедрения цифровых технологий:

- Рост онлайн-услуг: Практически все коммерческие банки внедрили интернет-банкинг и мобильные приложения. Такие приложения, как Click, Payme и Apelsin, стали неотъемлемой частью повседневных финансовых операций граждан.

- Автоматизация операций: Банки активно внедряют умные банкоматы, электронный документооборот и автоматические процессы кредитования.

- Развитие цифровых платформ: Создаются платформы для удалённого открытия счетов, выдачи кредитов и управления депозитами.

2. Основные направления цифровизации

- Цифровые банки: Появление полностью цифровых банков, таких как Anorbank и TBC Uzbekistan, ориентированных на предоставление удалённых услуг без необходимости посещения отделений.

- Электронные платежи: Активное развитие национальной платёжной системы HUMO и интеграция её с международными системами, такими как VISA и MasterCard.

- Кибербезопасность: Укрепление мер по защите данных клиентов, включая биометрическую идентификацию и использование современных криптографических технологий.

3. Положительные стороны цифровизации

- Увеличение доступности финансовых услуг: Дистанционные услуги сокращают финансовую изоляцию отдалённых регионов.

- Снижение издержек: Автоматизация процессов позволяет банкам сократить затраты на операции и повысить их эффективность.

- Прозрачность: Электронные платежи и цифровые инструменты сокращают коррупционные риски и улучшают отчётность.

• Рост экономики: Повышение доступности кредитования и финансовых услуг стимулирует развитие бизнеса.

4. Проблемы и вызовы цифровизации

Несмотря на достижения, цифровизация банков в Узбекистане сталкивается с рядом проблем:

1. Инфраструктурные ограничения: В некоторых регионах остаются проблемы с доступом к интернету и цифровым технологиям.

2. Кадровая нехватка: Требуется больше специалистов в области ИТ и цифровой трансформации.

3. Киберугрозы: Рост цифровых операций увеличивает риски мошенничества и утечки данных.

4. Финансовая грамотность: Не все граждане страны владеют навыками работы с цифровыми инструментами.

В последние годы банковская система Узбекистана активно внедряет цифровые технологии, стремясь повысить качество и доступность финансовых услуг для населения и бизнеса. Ключевые направления цифровизации включают:

Развитие цифровых банков:

Появление новых цифровых банков, таких как Yangi Bank, ориентированных на предоставление современных услуг без необходимости посещения отделений. Yangi Bank предлагает микрозаймы, депозиты с еженедельной выплатой процентов, а также комплексные услуги для бизнеса, доступные через мобильные приложения и выездных менеджеров.

2. Внедрение умных банкоматов:

Использование современных устройств самообслуживания, позволяющих клиентам осуществлять обмен валюты, самоинкассацию и платежи по QR-коду. Компания BS/2 совместно с банками Узбекистана установила около 850 таких устройств, расширяя возможности самообслуживания для клиентов.

3. Разработка цифровых стратегий:

Банки разрабатывают и внедряют стратегии цифровой трансформации, направленные на интеграцию информационных и коммуникационных технологий в банковские процессы. Это включает создание систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), электронный документооборот и автоматизацию внутренних процессов.

4. Повышение доступности онлайн-услуг:

Расширение спектра онлайн-услуг, таких как интернет-банкинг и мобильные приложения, позволяет клиентам управлять своими финансами удаленно, без необходимости посещения отделений. Это особенно важно для жителей отдаленных регионов, обеспечивая им доступ к современным финансовым сервисам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цифровизация банковской системы Республики Узбекистан открывает значительные возможности для экономического роста, повышения прозрачности и удобства финансовых услуг. При правильной реализации указанных перспектив страна может не только достичь внутренней модернизации, но и укрепить свои позиции в глобальной экономике. Однако успешное развитие требует скоординированных усилий государства, банковского сектора и общества.

Цифровизация способствует снижению операционных затрат, увеличению прозрачности банковских операций и расширению доступа к финансовым услугам для населения, особенно в сельских регионах. Это стимулирует экономическую активность и улучшает инвестиционный климат.

Тем не менее, процесс цифровизации сталкивается с рядом вызовов, включая недостаточную инфраструктуру в отдаленных регионах, нехватку ИТ-кадров, низкий уровень финансовой грамотности и киберугрозы. Эти проблемы требуют комплексного подхода и государственных инвестиций.

Предложения

1. Обеспечить скоростной интернет в сельских регионах для расширения доступа к цифровым банковским услугам. Увеличить финансирование в развитие ИТ-инфраструктуры банков, включая серверы, дата-центры и умные банкоматы.

2. Организовать массовые образовательные кампании для населения о преимуществах использования цифровых финансовых инструментов. Разработать специализированные курсы для малого и среднего бизнеса по использованию онлайн-банкинга и цифровых платформ.

3. Усиление кибербезопасности. Внедрить биометрические технологии, такие как распознавание лиц и отпечатков пальцев, для повышения безопасности клиентских операций.

4. Развивать платформы для открытия счетов, кредитования и управления финансами без необходимости посещения банковских отделений.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 года» от 12 мая 2020 года № ПФ-5992. <https://lex.uz/docs/4811025>
2. Постановление правления Центрального банка «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осуществления электронных платежей через межбанковскую платёжную систему Центрального банка» за №1545-6 от 31 января 2024 года.
3. Mobile Banking Review Europe 2018. Исследование компании Marksw Webb. Июль 2018. Сайт компании Marksw Webb.
4. [http:// marksw Webb.ru/upload/pdf/Marksw Webb_Mobile Banking_Review_Europe_2018_Intro_Report.pdf](http://marksw Webb.ru/upload/pdf/Marksw Webb_Mobile Banking_Review_Europe_2018_Intro_Report.pdf).
5. Картуесов А., Онухов А. Интернет-банкинг: борьба за пользователя. Статья.[Электронный ресурс]: - Режим доступа. - URL: <http://www.raexpert.ru/editions/>.
6. <https://finlit.uz/ru/articles/payments-and-transfers/mobile-bank/>.
7. Дремова Е.С. Инновационная деятельность банков по предоставлению услуг через мобильную связь // Молодой ученый. - 2014.
8. Базовый уровень рынка — удобные цифровые платежи. <https://marksw Webb.ru/report/mobile-banking-rank-uz-2022/#potential>.
9. Деменюк Ю. Мобильный или интернет-банкинг: что предлагать клиентам? // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.
10. Azlarova, A. (2023). Особенности развития банковской системы республики узбекистан на современном этапе. Economics and Innovative Technologies, 11(5), 1–7. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss5/a1.
11. Улугбек Махмудов, директор департамента платёжных систем. Центрального банка Республики Узбекистан ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ: ПРОГРЕСС И РЕШЕНИЕ ПРЕДСТОЯЩИХ ЗАДАЧ.
12. https://cbu.uz/ru/press_center/reviews/1573710/
13. <https://cbu.uz/ru/statistics/paysistem/1575105>
14. <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskie-programmy-po-tsifrovizatsii-ekonomiki-yuzhnoy-korei>
15. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-kitaya-vozmozhnosti-i-riski>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

